

El desarrollo de la investigación en las Escuelas Normales de la región noroeste de México

The development of research in schools
Normales of the northwestern region of Mexico

Catalina Guadalupe Ortiz Macías¹

Escuela Normal Fronteriza Tijuana
c.ortiz@normalfronterizatijuana.edu.mx

Juan Carlos Madrueño Pinto²

Escuela Normal Fronteriza Tijuana.
jc.madrueño@normalfroterizatijuana.edu.mx

Jesús Ortiz Figueroa³

Escuela Normal Fronteriza Tijuana.
j.ortiz@normalfronterizatijuana.edu.mx.

Recepción: 2 de marzo de 2020

Aceptación: 15 de marzo de 2020

Resumen

El objetivo del trabajo es analizar los factores que están contribuyendo al avance de la investigación en las Escuelas Normales (EN) de la región noroeste de México. Aunque históricamente no se han caracterizado por ser instituciones que generan investigación, en los últimos 10 años las EN han aumentado significativamente su producción científica. La metodología empleada es de corte cualitativo. Se estudiaron los casos de las EN de Chihuahua, Sinaloa y Sonora que sobresalen en la región por el desarrollo de investigación en cuerpos académicos. Los hallazgos revelan que el entorno de la investigación educativa donde se insertan, la accesibilidad a los estudios de posgrado, la investigación como un trabajo integrado a las tareas sustantivas de la institución y la asunción de la identidad del docente investigador son factores que han contribuido a su avance. En las conclusiones se advierte que las dinámicas de investigación han implicado para las EN cambios e innovaciones organizacionales y académicas en los individuos y grupos normalistas.

Palabras Clave: escuelas normales, investigación educativa, docente, investigación.

1 Profesora investigadora líder del cuerpo académico "Desarrollo Profesional Docente"

2 Profesor investigador integrante del cuerpo académico "Desarrollo Profesional Docente"

3 Profesor investigador integrante del cuerpo académico "Desarrollo Profesional Docente"

Abstract

The main objective of this research is to analyze the factors that are contributing to the development of Education Research in Normal Schools (NS), located in the northwest area of Mexico. Although, historically these schools have not been institutions that generate nor spread academic research, projects and scientific production have been a reference in many NS in the last 10 years. The following case study research has a qualitative approach and implied interviewing teaching researchers who take part of the Academic Groups that have excelled the level of research development in NS from Chihuahua, Sinaloa and Sonora. The findings reveal aspects that have contributed decisively to its advancement: such as the education research context where they are immersed, postgraduate degrees as the main frame to academic production by teachers, research as an integrative work to the rest of the NS duties and the construction of the teacher's professional identity as a Research Professor. In the conclusions one can see that the group dynamics for the formation, development and consolidation of the academic groups within the NS, have implied deep changes and innovation in their organizational structure and academic practices among its members.

Keywords: Normal schools, educational research, teaching, research.

Introducción

En México, históricamente, las Escuelas Normales (EN) no se han caracterizado por ser instituciones que generan y difunden investigación. Aunque desde 1984 se otorgó a los estudios normalistas el nivel de licenciatura, por diversos motivos socio-históricos,

políticos y culturales, la investigación no era parte de sus funciones sustantivas y se fue quedando al margen de la formación docente. Diagnósticos de la investigación educativa (IE) realizados en el país hasta 2011, escasamente refieren a trabajos producidos desde las EN, y, en todo caso, los existentes se enfocan en la educación básica (Sandoval y López 2013).

Esta situación ha cambiado en los últimos diez años, principalmente a partir de que en 2009 las EN pudieron participar del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP⁴). En ese mismo año, docentes y grupos de docentes de escuelas normales de Sonora, Durango, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Veracruz, obtuvieron el reconocimiento de PRODEP como profesores de tiempo completo con perfil deseable y como cuerpos académicos en formación (PRODEP 2018), lo que se tradujo en obtención de recursos para apoyar la investigación al interior de las EN.

Lo anterior marca el inicio de una nueva etapa de las EN como productoras de investigación; en 2018 PRODEP reconoció a 198 cuerpos académicos (CA), en al menos 98 EN públicas, con una gran diversidad de líneas temáticas, lo que significa que más de 600 docentes de estas instituciones son docentes-investigadores. En los datos, sobresalen las EN de la región noroeste de México por el nivel de consolidación que han alcanzado sus CA en relación las demás regiones del país⁵ (PRODEP 2018). El objetivo del presente trabajo es contribuir a la generación de conocimiento en este campo, específicamente en el tema del desarrollo de la IE en las EN de la región noroeste a partir del cuestionamiento sobre los principales factores que la han impulsado. Pues, a pesar de ser la región que cuenta con menos EN públicas, sus instituciones concentran el mayor número de cuerpos académicos en consolidación -después de la región centro-

4 Este programa surgió en 1996 como el "Programa del Mejoramiento del Profesorado" y se dirigió a las universidades públicas estatales y de apoyo solidario. Después de seis años de operación, se extendió a instituciones de educación superior federales, universidades politécnicas y tecnológicas, así como a institutos tecnológicos federales; y posteriormente, en 2009 incluyó a las EN (PRODEP 2018).

5 Del total de 26 CA que han progresado hacia su reconocimiento como CA en consolidación en las EN, seis pertenecen a EN del noroeste (PRODEP 2018).

El contenido se organiza en tres partes, la primera corresponde a una breve descripción de la metodología empleada; después, en un segundo apartado, se aborda el panorama general de la IE en las EN de la región noroeste, tomando como base su participación en la conformación y consolidación de CA en el marco del PRODEP. En el tercer apartado se profundiza en la comprensión de los casos más destacados en el desarrollo de IE en las EN de la región noroeste. Como resultado de este abordaje, se identifican y explican cuatro factores principales que han contribuido al avance en la IE en las EN: 1) el entorno de la investigación educativa donde se insertan, 2) los estudios de posgrado como principales marcos para la producción académica de los docentes, 3) la investigación como un trabajo integrado a las tareas sustantivas de la EN y 4) la construcción de la identidad profesional del docente como docente-investigador.

Por último, en las conclusiones se advierte que las dinámicas generadas para la conformación, desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos, al interior de las EN, han implicado cambios e innovaciones en sus estructuras organizacionales, en las prácticas académicas, así como en la identidad y el desempeño individual y grupal de docentes y estudiantes.

Metodología

Se empleó una metodología de corte cualitativo que implicó, en un primer momento, la revisión y análisis de los datos de los cuerpos académicos en las EN publicados en la plataforma del programa PRODEP (2018). Se identificaron todas las EN que contaban con CA, se clasificaron por entidad federativa y posteriormente se elaboró una clasificación regional. Esto permitió la localización de las EN más destacadas en el desarrollo de la IE en el país en ge-

neral, y en la región noroeste en particular, tomando como criterio principal el avance de sus CA.

En una segunda etapa, a través de entrevistas semi-estructuradas y grupos focales, se recogieron diferentes narrativas de docentes investigadores y autoridades educativas de las Escuelas Normales de Chihuahua, Sinaloa y Sonora (identificadas como las más destacadas en el ámbito de la IE) generadas en los dos grupos de consulta de la región noroeste para discutir acerca del desarrollo de la investigación en las EN, convocados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); el primero en 2016 y el segundo en 2017, ambos llevados a cabo en Tijuana, Baja California.

También se realizaron estancias de investigación en dos EN: la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Chihuahua y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” de Sonora, durante las cuales se hicieron entrevistas a profundidad a los actores clave en el desarrollo de IE y se trabajó con grupos de enfoque con los CA. En el caso de la Escuela Normal de Sinaloa y de la Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo” de Chihuahua se entrevistó a integrantes de sus CA.

Paralelamente, se hizo trabajo sistemático de análisis de ponencias, artículos y libros producidos por los propios docentes investigadores de las EN, donde hablan de los procesos de conformación de sus CA, dificultades, estrategias y retos.

El desarrollo de la IE en las EN de la región noroeste

Actualmente en México existen 260⁶ escuelas normales públicas, distribuidas geográficamente en las cinco regiones del país: en la región centro que

6 De acuerdo con el Directorio de Escuelas Normales Públicas, elaborado por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE, 2019).

comprende la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, hay 85; en la región sureste que abarca Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán se ubican 65; en la región occidente conformada por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, hay 41; en la región noreste que incluye a Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, están 39; y en la región noroeste que reúne a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, se localizan 30. (Esta información se clasificó, tomando como base al directorio de escuelas normales publicado por DGESE, 2019).

La región noroeste ha destacado por el desarrollo de investigación educativa alcanzado por las EN, especialmente en Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Los avances de estas instituciones se proyectan no solamente en la cantidad de cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP que han logrado constituir, sino sobre todo, en el progreso que han tenido hacia su consolidación⁷. Pues muchos de los primeros CA de las EN reconocidos en 2009 en el país, fueron dados de baja por el PRODEP en su segunda evaluación; otros, (después de 9 años) continúan como cuerpos académicos en formación (CAEF) y los menos, avanzaron al reconocimiento como cuerpos académicos en consolidación (CAEC). En 2018, de los casi 200 CA de las EN públicas en México, solamente 26 fueron reconocidos como CAEC y 6 de estos pertenecen a EN de la región noroeste (PRODEP, 2018).

El estudio de los casos de EN de Chihuahua, Sinaloa y Sonora que han mostrado una dinámica ininterrumpida desde hace más de 6 años centrada en la producción de investigación a través de sus CA, evidencia la importancia que tuvo el programa

para el mejoramiento del profesorado en el impulso al desarrollo de la investigación. Al respecto, docentes investigadores de la EN del Estado de Chihuahua comentan:

La aspiración de pertenecer a grupos de investigación y ser reconocidos por el programa de para el mejoramiento del profesorado ha contribuido a reorganizar las acciones que se desarrollan de manera cotidiana, de manera que sea posible dedicar mayor tiempo y espacio para el logro de los objetivos de investigación, fenómeno que se puede catalogar como una modificación trascendente, un cambio de paradigma del cual se debe dar cuenta y se debe documentar para reconocer su trascendencia e impacto en la calidad de la educación de los maestros que se forman en las escuelas normales. (Cruz, Guzmán, Loya & Rivera 2013: 2).

Y ciertamente, al interior de la región noroeste, las EN de Chihuahua son las que han generado el 48% de los CA; otro 44% ha surgido de las EN de Sonora y Sinaloa, y el 4% restante de las EN de Baja California (PRODEP 2018). Sin embargo, en el estado de Chihuahua solamente hay 4 EN públicas, en Sonora hay 6 al igual que en Sinaloa, en Baja California 11 y en Baja California Sur 3 (DGESE, 2018).

Analizada más de cerca la situación de las EN de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, se encontró que son especialmente algunas de éstas las que sobresalen. En Chihuahua destaca la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón donde los docentes han conformado seis CA, tres de los cuales han alcanzado el grado de CAEC; y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profr. Luis Urías Belderráin que tiene constituidos 2 CA (un CAEC y un CAEF).

En Sonora, las EN han conformado 7 CA, pero únicamente la Benemérita y Centenaria Escuela Normal

⁷ Según su antigüedad y grado de consolidación, los CA se clasifican en: "Cuerpo Académico en Formación" (CAEF), "Cuerpo Académico en Consolidación" (CAEC), y "Cuerpo Académico Consolidado" (CAC). Los criterios para determinar el grado de consolidación de un CA giran en torno a la realización de investigación a través del trabajo colegiado; cada tres años los CA se someten a una nueva evaluación, ya sea para que se les siga validando el grado o se les promueva a uno más avanzado (Reglas de operación del PRODEP, 2018).

del Estado “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” cuenta con uno que ha sido reconocido en consolidación. En Sinaloa, hay el mismo número de EN que en Sonora, y han generado 4 CA (un CAEC y tres CAEF), mas todos los CA de las EN de Sinaloa están en la Escuela Normal de Sinaloa.

El estudio de estos casos que han mostrado una dinámica ininterrumpida desde hace más de 6 años centrada en la producción de investigación a través de los CA, permitió identificar una relación de factores principales que han contribuido a su avance; aclarando que en cada institución pueden existir factores contributivos, mas difícilmente se podrían considerar determinantes por la complejidad que caracteriza a las realidades sociales, políticas y educativas que se viven.

Los principales factores que han contribuido al desarrollo de la IE en las Escuelas Normales

Los factores identificados a partir de esta investigación, sin excluir otros que arrojen futuros análisis, fueron los siguientes: 1) el entorno de la investigación educativa de las escuelas normales, 2) los estudios de posgrado como principales marcos para la producción académica de los docentes, 3) la investigación como un trabajo integrado a las tareas sustantivas de la EN y 4) la construcción de la identidad profesional del docente como docente-investigador. La exposición de cada uno de estos y la manera como se ejemplifican en realidades específicas de las diferentes EN de la región analizada, se aborda a continuación.

1. El entorno de la investigación educativa de las Escuelas Normales

El entorno de la IE de las EN, cobra importancia como un factor de impulso a su desarrollo en tanto ha influido en los actores, individuos o grupos de estas instituciones, y en sus interrelaciones (al mis-

mo tiempo que ha sido influido por estas). Hemos elegido el caso de las EN de Chihuahua, con mayor producción de investigación en la región, pues ilustra de manera situada, la relevancia de este entorno.

A pesar de que no hay un diagnóstico de la IE a nivel de región, sí se han elaborado algunos trabajos en las entidades de Chihuahua, Sonora y Baja California (Sandoval & López, 2013: 141). Estos trabajos aportan información sobre las instituciones de educación superior y centros de investigación que rodean el contexto de las EN.

En Chihuahua, de acuerdo al diagnóstico estatal de la investigación educativa, se afirma que ha tenido un “crecimiento acelerado” la última década (Sandoval & López, 2013: 160). El diagnóstico revelan que son diversas las instituciones que figuran como los principales actores en la producción de la investigación educativa: la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Centro de Investigación y Docencia (CID), el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado (CHEEP), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Sandoval & López, 2013:161).

Aspectos de la influencia que este entorno de IE tiene en la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, se proyecta en narrativas de docentes investigadores que han sido actores clave en la producción de investigación generada por esta institución: “Nosotros convivimos con las universidades”. El entorno de IE en el que se inserta la escuela, se vuelve un factor que contribuye a su desarrollo, no solamente porque implica compartir el espacio, a nivel estado, con universidades y centros de investigación que producen investigación educativa; sino porque, y en la medida que, convive con estas, y coexisten en complejos tipos de relaciones. Así, el comentario siguiente: “La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la red que tenemos nosotros ahí de investigación, ellos nos proponían, que hicié-

ramos una estancia en Ciudad Juárez.” (Mtra. integrante de un CAEF, comunicación personal, 19 de diciembre de 2016) es testimonio de una relación estrecha entre EN y universidad.

Sin embargo, también, el diálogo deja ver que, si bien los docentes de EN participan en la dinámica de investigación de las universidades; varios lo hacen con desventajas tanto técnicas como presupuestarias: “A diferencia que en la EN, los profesores de las universidades tienen el apoyo de la institución, como el pago total de estancias, si yo los invito a una estancia, se los da la institución. La universidad, en este caso, pagaría hospedaje, alimentación y todo lo demás.” (Mtra. integrante de un CAEF, comunicación personal, 19 de diciembre de 2016).

La “Red de investigadores educativos de Chihuahua” (REDIECH), es otro factor importante que caracteriza el entorno de la IE de las EN. Es una red conformada en 2010 por investigadores del sistema educativo de diferentes niveles, funciones y subsistemas⁸. Docentes de dos EN de la entidad: la Escuela Normal del Estado Profr. Luis Urías Belderráin y de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, forman parte del consejo directivo de la red, desempeñando las funciones de “Coordinación de evaluación y seguimiento” y de “Coordinación de admisiones”, respectivamente (REDIECH, 2018).

La REDIECH realiza desde 2012 un congreso bianual de investigación educativa en el estado de Chihuahua. De acuerdo a las memorias del último congreso correspondiente al periodo 2015-2016, publicadas por la REDIECH (2018), se integraron como instituciones convocantes: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (que además fungió como sede), la Escuela de Trabajo Social (ETS), el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado (CCHPEP), la Institución Benemérita y Centenaria Escuela

Normal del Estado de Chihuahua Profr. Luis Urías Belderráin (IByCENECH), la Universidad de Durango Campus Juárez, la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, la Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo”, el Centro Universitario CIFE, el Centro de Investigación y Docencia (CID), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH), el Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez (CAMJ), la Universidad Regional del Norte (URN), el Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua (CAM) y la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua (ENSECH). En este listado aparecen las cuatro EN de Chihuahua y los centros de actualización del magisterio, esto constituye otra muestra de la manera en que las instituciones formadoras de docentes participan del entorno de IE; y al igual que se benefician y son influenciadas por este, también son instituciones que influyen y aportan a su construcción.

Además del congreso de investigación, otra de las actividades de la REDIECH que destaca de manera especial es la publicación de la “IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH” (2019) porque responde a estándares científicos y académicos nacionales e internacionales establecidos por: el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), el Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (Iresie), las Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), Scientific Electronic Library Online (SciELO México), la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALyC), el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y la Red de Revistas Latinoamericanas en Ciencias Sociales (LatinREV).

Dentro del comité editorial participan docentes de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua y de la Escuela Normal Superior de Nuevo León. También,

8 Investigadores de institutos tecnológicos, centros de investigación, universidades y escuelas normales forman parte del consejo directivo de la REDIECH (2018).

aparecen como dictaminadores de los trabajos publicados, docentes de la Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" y de la Escuela Normal de Zacatecas Manuel Ávila Camacho.

Todas estas EN participan activamente en el desarrollo de la IE a través de sus CA, al lado de las universidades, centros de investigación y otras instituciones formadoras; no solamente de México, sino de otros países. La importancia del entorno de la IE de las EN es evidente, pues forma parte de su espacio relacional y de influencia para la producción y difusión del conocimiento científico normalista.

2. Los estudios de posgrado como principales marcos para la formación y producción académica de los docentes investigadores de las EN

Dentro de las conclusiones a las que llegan estudios de diagnóstico de la investigación educativa en México, se afirma que "el nivel de producción está relacionado de forma significativa con las instituciones que ofrecen un posgrado en educación" (Sandoval y López, 2013:162). Supuesto que han confirmado también, desde el campo de la práctica, docentes y autoridades educativas de las EN de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, que más investigación generan en la región noroeste: "Hay una relación importante entre los docentes que tienen un posgrado y el nivel de investigación, porque principalmente los profesores que tienen maestría y doctorado son aquellos que han realizado algún tipo de investigación" (Mtra. Jefa del Departamento de Formación y Actualización Docente de la Secretaría de Educación Pública y Cultural de Sinaloa, comunicación personal, 19 de diciembre, 2016)

Docentes investigadores de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profesor Luis Urías Belderráin, escriben: "La promoción de estudios de posgrado entre los docentes, es también la vía que ha permitido la formación y consolidación de especialistas e investigadores." (Cruz et al., 2013)

En general, en cada uno de los casos de las EN con mayor producción de investigación educativa en el noroeste, se da la habilitación profesional y el impulso de los docentes para integrarse a programas de maestría y doctorado, como un factor que contribuye de manera importante a explicar su desarrollo tanto en la formación de nuevo cuadros de investigadores como en producción científica.

La Escuela Normal de Sinaloa, por ejemplo, ha incluido programas de posgrado en su oferta educativa. Tres maestrías en: Educación Básica, Educación en el campo de la formación docente de nivel superior y Desarrollo Humano; y un doctorado en Educación. Es diferente la situación de la Escuela Normal del Estado Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro en Sonora, que no cuenta con programas de posgrado, sin embargo, la integración y crecimiento de sus CA está ligada a docentes que han contado con este nivel de preparación académica, como lo explican directivos y docentes de esta escuela en entrevistas:

"Nuestra escuela logró el reconocimiento de un CA desde 2009, nosotros tenemos la fortuna de que la Dra. Yadira, que en ese entonces, ya había hecho una maestría en el Tecnológico de Monterrey y ahí aprendió la investigación, ella nos ayudó a muchos a atender a esto (...) nos ha ayudado mucho a la institución." (Directora de la EN del Estado en Sonora, comunicación personal, 25 de abril de 2017).

Otra docente investigadora de esta EN, integrante del segundo CA, cuenta: "Creo que la preparación profesional que yo recibí en una maestría enfocada a la investigación, no a la profesionalización, me ayudó mucho. La hice en innovación educativa en la universidad de Sonora, eso me ayudó mucho a incursionar en investigación." (Comunicación personal, PTC-integrante de CA, de la EN del Estado en Sonora, 26 de abril de 2017).

Para 2017, al menos siete docentes de tiempo completo de la EN del estado de Sonora ya habían hecho

estudios de doctorado en IES dentro de su entidad y en el extranjero. Pero detrás de estos logros, hay historias de esfuerzo y trabajo persistente por parte de docentes que habiendo experimentado la importancia y la necesidad formarse en investigación, se enfocaron en ello.

Cinco de estos docentes, hicieron sus estudios de doctorado en el extranjero, uno de ellos nos comenta: "De esos que hicimos el doctorado, somos todos los que estamos en los CA, unos como líderes, otros como integrantes (...) fue un logro muy importante. Y un detonante importante también, de los CA." (Directivo de la EN del Estado en Sonora, comunicación personal, 25 de abril de 2017).

A través de PRODEP se obtuvieron los fondos para que esos maestros hicieran los estudios de doctorado:

"La Dra. Yadira gestionó ese doctorado, nos dieron el recurso a 12 docentes del Edo de Sonora (entre los cuales, cinco éramos de la EN del estado), fueron alrededor de 600 o 700 mil pesos. Yadira era una maestra que ya tenía muchos años buscando entrar a ese doctorado, y en una visita que hizo la maestra Marcela Santillán (cuando era directora de la DGESPE) a Sonora, le hizo el planteamiento, le dijo -cómo quieren que nosotros tengamos avances, si yo he hecho tres veces el intento... y consiguió ese apoyo. El doctorado duró 3 años, es un programa que está en los posgrados de calidad nacional. Lo empezamos en 2012 y en 2015 lo concluimos." (Directivo, entrevista del 25 de abril de 2017).

En el caso de la Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" de Chihuahua, donde se ha generado el mayor número de CA de las EN de la región noroeste; los estudios de posgrado (principalmente de doctorado) ya han llegado a posicionarse en la cultura y en la práctica institucional de los docentes, como principales marcos para la formación y producción académica.

En información recogida del grupo focal en torno al desarrollo de la IE realizado en esta escuela (2017),

con los docentes investigadores que integran los CA, se aprecia la importancia de la habilitación académica. El primer maestro en obtener el grado de doctor en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, en 2005, que también fue director y posteriormente representante institucional ante PRODEP (RIP), nos comenta:

"Ahora, después de 12 años, de los entre 35 y 38 profesores de tiempo completo que tiene la EN, la mitad tienen maestría, hay seis docentes con doctorado, ocho candidatos a doctor y los demás están estudiándolo. Se estima que dentro de aproximadamente dos años, se cuente con al menos 26 doctores dentro de la planta de profesores de tiempo completo." (Dr. integrante de un CAEC en la Escuela Normal Rural de Chihuahua, comunicación personal, 5 de julio 2017).

La identificación de los estudios de posgrado como principales marcos para la formación y producción académica de los docentes investigadores de las EN, ayuda a explicar el desarrollo de la IE logrado en estas instituciones. Pero también llama la atención sobre el hecho de que en más de la mitad de las EN de la región noroeste, escasamente sus profesores de tiempo se han habilitado con estudios terciarios: maestrías, doctorados y, menos aún, posdoctorados. Por lo general, quienes se han comprometido y salido adelante en este nivel académico, han necesitado superar varias dificultades relacionadas sobre todo con encontrar el tiempo (la mayoría de las veces en horario extra laboral, después de cubrir su jornada de tiempo completo), la oportunidad (la escasez de programas de posgrado de calidad accesibles y asequibles al docente) y el recurso (que por lo común termina siendo un gasto personal a cubrir con recursos propios).

Se trata de un tema tratado recurrentemente en escritos académicos realizados por los propios docentes investigadores de las EN que reconocen como un problema común la necesidad de formación en investigación:

“La falta de preparación y experiencia para investigar de los docentes que es prácticamente nula y se ha ido aprendiendo sobre la marcha; por lo que las escuelas formadoras de docentes deben luchar por institucionalizar la investigación y la profesionalización de los investigadores.” (Cruz, 2016).⁹

Es justamente este esfuerzo y lucha de los docentes por profesionalizarse a través de maestrías y doctorados, que figura como uno de los factores clave en los procesos de desarrollo de la investigación educativa al interior de las EN de la región noroeste.

3. La investigación como una “función integrada” a las tareas sustantivas de la EN vs la investigación como un “trabajo al margen”

La forma de concebir la investigación como un trabajo al margen de las tareas sustantivas de la Escuela Normal ha sido un problema para muchos docentes que han asumido el reto de abrirse camino en este campo y crear un CA. Es un problema que se vive en general en las EN de México debido, en parte, a la organización institucional que las ha caracterizado basadas en manuales organizativos elaborados desde hace más de tres décadas, que no responden a las necesidades actuales de las EN como IES y que más bien plantean “dimensiones simplificadas de los modelos organizativos” (Vera, 2011: 84).

En la región centro, Velázquez, Reyes & González (2011) docentes integrantes de un CA de la Escuela Normal No. 1 de Toluca, hicieron un diagnóstico de la producción académica en las EN del Estado de México y dentro de sus conclusiones mencionan que “es necesario hacer ajustes a la organización institucional de las EN, pues no existen las condiciones necesarias para que los profesores de tiempo completo (PTC) cumplan con todas las actividades académicas que el PROMEP solicita” (Velázquez et al., 2011:10).

Y en efecto, las EN con mayor producción de investigación en el país han tenido que hacer estos ajustes, buscar alternativas e innovar a fin de integrar la investigación como una de sus funciones sustantivas. Los ajustes e innovaciones organizativas que han hecho estas instituciones se proyectan tanto en el rediseño local de sus manuales organizativos, como en la forma de reorganizar en la práctica los procesos académicos compaginándolos con el desarrollo de la investigación educativa y/o transformándolos en espacios de oportunidad para impulsarla.

Un ejemplo del trabajo en el rediseño local de manuales organizativos lo podemos ver en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (BECENE), que actualmente cuenta con siete CA`s reconocidos por PRODEP (2018), dos de ellos en consolidación. Bajo los procesos normativos correspondientes rediseñaron el área de investigación en el organigrama institucional. Así, mientras que el “Diagrama de Organización” para la Escuela de Educación Normal en los estados emitido en 1988 por la Secretaría de Educación Pública (aún vigente), contempla a la investigación como un área dependiente de la subdirección académica, que a su vez, sólo tiene a su cargo una subárea llamada “proyectos de investigación”; el organigrama de la BECENE (2018) eleva a la investigación al nivel de una dirección, la “Dirección de Investigación Educativa” y hace depender de ella a cinco coordinaciones: la coordinación de cuerpos académicos, la coordinación de egresados, la coordinación de proyectos de investigación, la coordinación de evaluación al desempeño docente y la coordinación del archivo histórico institucional

En las EN que presentan un mayor desarrollo de la IE en la región noroeste, los ajustes e innovaciones realizados, se proyectan en la forma en que reorganizan, en la práctica, los procesos académicos vinculándolos a la investigación educativa; aunque aún no se vean reflejados en el organigrama oficial.

9

Docente integrante del cuerpo académico en consolidación de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profesor Luis Urías Belderráin

Principalmente identificamos tres estrategias que estas escuelas han generado: 1) la vinculación de la investigación con la estructura organizacional y las respectivas funciones que desempeñan los docentes en las diferentes áreas, 2) la vinculación de la investigación con la docencia, a través de los contenidos y actividades desarrolladas en los cursos con los estudiantes, y 3) la articulación del trabajo de investigación de los docentes con el de los estudiantes de los últimos semestres, a través de la dirección de tesis

La vinculación de la investigación con la estructura organizacional y las respectivas funciones que desempeñan los docentes en las diferentes áreas, es una estrategia que se ha generado desde dentro de las EN buscando que “el desarrollo de la investigación se traduzca en un crecimiento para la institución”, y a la vez, que el tiempo dedicado por los docentes a la investigación no se convierta en una carga de trabajo extra laboral. En la práctica, esta vinculación se da a través de la conformación de grupos de investigación y/o CA asociados a la estructura organizacional de la EN, atendiendo a la función de gestión institucional que todo docente de tiempo completo requiere cubrir como parte de su desempeño laboral. Como lo explica el Subdirector Académico y líder de un CA de la EN experimental “Miguel Hidalgo” de Chihuahua (Comunicación personal, 19 de diciembre de 2016):

“Por ejemplo el departamento de docencia, es un cuerpo académico; el de investigación, es un cuerpo académico. Entonces, de la misma tarea cotidiana que hacen, sacan insumos, para el desarrollo de sus investigaciones y desarrollo en sí del cuerpo académico (...) un futuro es que esta organización institucional permita que la investigación se lleve a cabo (...) Los cuerpos académicos así, serían organismos que llevan el caminar de la institución. Ellos mismos se encargan, desde la investigación, de llevar el desarrollo institucional.”

Así, como lo vemos en este ejemplo, en las EN donde los docentes vinculan la investigación a las fun-

ciones de la estructura organizativa, es común ver a directivos que al mismo tiempo son líderes de CA; mientras que en otras EN que carecen de cuadros y capacidades investigativas, esto no sucede. Ya que los directivos desconocen las dinámicas de los grupos de investigación y aunque impulsan la conformación de CA (cuando así pasa), no participan directamente como miembros o colaboradores. En la EN Rural “Ricardo Flores Magón”, dan testimonio de esta participación:

Todos los directivos forman y han formado parte de CA, la directora, subdirectora, jefes de docencia, investigación, psicopedagogía; el crecimiento de los CA es el crecimiento de la institución, si se distribuye el trabajo en función de los CA todo mundo gana, ya es un proceso establecido, ya todos saben. (Dr. líder de CA de la EN Rural “Ricardo Flores Magón”, comunicación personal, 5 de julio de 2017).

La segunda estrategia basada en la vinculación de la investigación a la docencia, ha consistido en canalizar algunos de los contenidos y actividades contemplados de antemano en los programas del plan curricular de las licenciaturas, como insumos para el desarrollo de IE. En el caso de la EN del Estado de Sonora, se han construido bases de datos para la investigación, alimentada por información que los estudiantes recogen semestre tras semestre a partir de entrevistas breves que requieren hacer como parte de las tareas incluidas en los programas de sus cursos. Esta recopilación de trabajo de campo es una forma en que se ha logrado articular con éxito la actividad académica-investigativa de los docentes y estudiantes de EN.

Un ejemplo concreto puede ser ilustrado con la vinculación del curso “El sujeto y su formación como docente” que se imparte en el primer semestre de la licenciatura en educación primaria (Plan de estudios, 2012), a la elaboración de una base de datos empíricos alimentada por los estudiantes normalistas a partir de entrevistas que año con año requieren

realizar (como parte de su tarea) a los profesores en servicio de diferentes zonas geográficas del estado:

“Estamos aplicando esta dinámica desde que inició el plan de estudios, tenemos un análisis histórico de cómo han evolucionado las concepciones, las problemáticas docentes, las concepciones de la reforma, todo esto a partir del 2012. Es información que está disponible, tecleada, estandarizada y vinculada con la dinámica propia de los cursos y con la producción académica (...) los maestros articulan proyectos de investigación con el currículum que están trabajando.” (Subdirectora académica y Líder del primer CAEC en la EN del Estado de Sonora, grupo focal, 19 de diciembre de 2016).

De esta manera, las actividades contempladas en el desarrollo de los diferentes cursos a lo largo de las licenciaturas, se recuperan como parte de un proceso sistemático de generación de información para su organización y análisis en el marco de proyectos de investigación.

En cuanto a la tercera estrategia identificada que consiste en la articulación del trabajo de investigación de los docentes con el de los estudiantes de los últimos semestres (7mo y 8vo), a través de la dirección de tesis; docentes investigadores afirman que les ha sido posible llevarla a cabo, sobre todo a partir de la puesta en marcha del plan 2012 de las licenciaturas en educación primaria y preescolar. En las EN de la región noroeste que producen investigación podemos observar diferentes estrategias en que se realiza esta articulación, como es el caso de la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Chihuahua, donde los más de 18 integrantes de los seis CA, son designados como directores de tesis y asesores de contenido tomando en cuenta las líneas de investigación que trabajan.

Otro ejemplo está en la Escuela Normal del Estado Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro en Sonora, donde se ha buscado impulsar el desarrollo de la investigación a través de la conformación de equipos de investigación que integran docentes y

estudiantes de séptimo y octavo semestres de las licenciaturas.

Para la conformación de estos equipos, se realizaron sesiones de trabajo colectivo, a través de procesos participativos, coordinados desde la subdirección académica de la escuela, en los que docentes y estudiantes próximos a iniciar sus trabajos de tesis, determinaron una relación de líneas temáticas. En base a estas líneas de investigación acordadas, se integraron los equipos (no más de 5 docentes por línea de investigación y cada uno con máximos cinco direcciones de tesis asignadas) y se definieron los proyectos de investigación. De tal manera que, bajo una misma línea temática, tanto los docentes que dirigen tesis, como los estudiantes a los que asesoran, están haciendo investigación e incluso han logrado enlazar sus diferentes trabajos como parte de un solo proyecto. A esta dinámica le han llamado “investigación por líneas, colaborativa”, porque se trata de la colaboración entre maestros y alumnos en proyectos de investigación.

Otro aspecto relevante de este ejemplo, es que más del 90% de los docentes de la EN forman parte de alguno de estos equipos, no solamente los integrantes de CA. Y su participación ha sido de manera voluntaria, todos ellos encuentran en ese trabajo una motivación genuina por hacer investigación y dirigir los documentos de los estudiantes, porque las temáticas no solamente atienden a un interés educativo, sino que también al interés personal de cada uno de los miembros del equipo y al interés colectivo de maestros y alumnos que les hace posible vincularse en un mismo proyecto de investigación desde diferentes contextos y dimensiones.

Desde el punto de vista de los docentes que están participando en los equipos de investigación, la experiencia ha sido enriquecedora, se han ido especializando en el uso de metodologías cualitativas que atienden al diálogo, la discusión y participación en grupo: “Nos ha permitido abrir mucho más el es-

pacio de las ideas, del debate, pero además profundizar en las opiniones y percepciones. A nuestros estudiantes les ha permitido conocer mucho mejor el tema, trabajar las conceptualizaciones y teorizar sobre el, volverse más especialistas.” (Mtro. integrante de uno de los equipos por líneas colaborativas de investigación en la EN del Estado de Sonora, comunicación personal, 25 abril 2017).

En general, a través de estrategias como estas, los docentes de las EN han buscado reconocer la investigación como una función sustantiva e integrarla como parte importante de su desempeño profesional. Una docente de la EN del Estado de Sonora comenta:

Ahora asumimos que tenemos que orientar nuestro trabajo como docentes, pero también como investigadores. Tenemos una amplia posibilidad de generar conocimiento, sobre todo porque tenemos a nuestros estudiantes que intervienen en la escuela primaria y jardines de niños, y ellos son nuestros principales colaboradores para el trabajo de investigación. No sólo los estudiantes de 7mo y 8vo semestres, sino todos. La clave está en tener la visión de hacer proyectos bien diseñados, aplicar los instrumentos adecuados y estar claros respecto a qué es lo que queremos investigar. (Mtra. integrante de un CAEF en la EN del Estado de Sonora, comunicación personal, 26 de abril de 2017).

En estas EN el profesorado está cada vez más comprometido en procesos de desarrollo de investigación educativa; comparten la idea de que todo docente puede hacer investigación pero requiere decidirse, implicarse preparándose para ello.

4. La construcción de la propia identidad profesional como docente-investigador: un reto asumido en las EN

El tema de la relación de los docentes con el conocimiento, es complejo y alude a la manera en que las escuelas normales interpelan a los docentes formadores de docentes, y a los futuros docentes,

como productores o transmisores del conocimiento. Los docentes en las escuelas normales -en el marco de la política educativa nacional y local de la última década-, se han enfrentado a exigencias de generación y difusión de conocimiento que les ha implicado participar en el escenario de la investigación educativa como productores; ya no solamente como transmisores.

Al interior de las EN, esta exigencia de política pública fue equiparada por algunos docentes con el hecho de esperar que las EN “asistan hoy como invitados especiales a una fiesta a la cual durante años nunca fueron convidados” (Pérez, Bringas & Pérez, 2013). A diferencia que en las universidades, donde la identidad del docente investigador es asumida en la práctica y en la cultura institucional, como parte del “deber ser” de un académico; en las EN esta identidad está en proceso de construcción.

En EN de la región noroeste de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, docentes dan testimonio de este proceso:

Es posible generar investigación desde las escuelas normales, lo estamos viviendo, los jóvenes y los docentes ya no estamos preocupados solamente por el trabajo académico al interior de las aulas, también ya estamos manejando terminología referida a investigación, se está dando un cambio de paradigma del formador que no es solo un docente formador sino también un docente investigador. (Mtra. integrante de un CAEF en la EN del Estado de Sonora, comunicación personal, 26 de abril de 2017).

El comentario muestra la forma en que docentes de EN están actuando y percibiéndose a sí mismos como docentes investigadores, pero es importante señalar que la construcción de esta identidad se ha ido generando, desde la práctica, en el seno de un trabajo colaborativo en grupos, entre pares. De entrada podemos deducir que, dado que desde 2009 al 2018, el PRODEP ha sido detonante principal identificado para el desarrollo de la investigación educativa en las EN, pues mediante sus reglas ope-

rativas se impulsa investigación y producción de obras y proyectos de trabajo conjunto, a través de la conformación de cuerpos colegiados, que aspiran a ser reconocidos por esta política como CA.

Por tanto, la construcción de la identidad del docente investigador en las EN tiene una fuerte base colectiva sustentada en la experiencia de la estructuración del trabajo en CA. En las normales de la región noroeste con mayor desarrollo de investigación educativa, las narrativas de los docentes acerca de su trabajo en la investigación no se refieren a esfuerzos individuales sino a esfuerzos de grupo, y se desenvuelven alrededor de conceptos como: trabajo colegiado y equipo de investigación.

Ligada a esta forma de hacer investigación, encontramos que al interior de los CA, en las descripciones que hacen los docentes de su forma de organización y dinámicas de trabajo, predominan modelos democráticos de participación con estructuras más horizontales, donde todos se reconocen como iguales, se comparte el liderazgo y las decisiones se toman por consenso.

En este sentido, el desarrollo de la identidad del docente investigador en las EN, como parte de un colegiado o un equipo de trabajo, a través de los CA, también está incidiendo en la práctica de modelos de trabajo más democráticos y flexibles que aportan al desarrollo educativo, social y cultural de la región noroeste de México y están contrastando con estructuras jerárquicas de arriba hacia abajo y rígidas, que han sido el denominador de gran parte de los procesos que tradicionalmente se generan en las EN del país.

Conclusiones

La investigación educativa creada por las EN es un tema emergente dentro de la investigación social, ya que las normales no fueron concebidas para

investigar sino únicamente para formar docentes. Sin embargo, esta formación en la actualidad exige conceptualización científica y proyección del trabajo bajo estándares de IES y las EN han creado sus propias estrategias para lograr posicionarse en el espacio académico como agentes de investigación. En este contexto, el sistema educativo nacional ha dado pasos positivos para crear una plataforma de investigación en el nivel superior que abrió sus puertas a las escuelas normales. Hasta ahora, aproximadamente una tercera parte de estas instituciones formadoras de docentes ha podido acceder al reconocimiento y beneficios presupuestarios derivados de esta política, principalmente a través de la conformación de cuerpos académicos.

Aunque todavía no se pueden generar patrones que expliquen el desarrollo de investigación que están alcanzando las escuelas normales en cada región del país, la investigación de campo realizada a las EN de la región noroeste que muestran mayor avance en la consolidación de sus CA, expone que los profesores y directivos están generando estrategias concretas para acceder a los programas nacionales de investigación.

A manera de células detonantes al interior de estas EN, las dinámicas generadas por la formación, desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos han implicado cambios e innovaciones en las estructuras organizacionales, las prácticas académicas y el desempeño profesional de los docentes. Esto ha significado avanzar en la integración de la investigación como una función sustantiva de la escuela, tanto en la dimensión de la práctica como en la de la cultura institucional; y en la reconstrucción de la identidad del docente como docente investigador.

Referencias

- Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí (BECENE). (2018). Dirección de investigación educativa. Recuperado de <http://beceneslp.edu.mx/pagina/investigacion-educativa>
- Cruz, K. A., Guzmán, S. A., Loya, A., Rivera, S. A., (2013) Una experiencia en la integración de Cuerpos Académicos en las escuelas normales públicas de México. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, Enero-Junio 2013. Recuperado de: [file:///C:/Users/hp/Downloads/219-860-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/219-860-1-PB%20(1).pdf)
- Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). (2018). Directorio de Escuelas Normales Públicas. Recuperado de <http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/>
- Pérez, J., Bringas y Pérez, A.L. (2013). Investigación: trampa mortal para los docentes normalistas. (El caso del estado de Puebla). Trabajo presentado en el XII Congreso Nacional de Investigación Educativa. Recuperado en <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/2488.pdf>
- Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). (2018). Recuperado de <http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm>.
- Red de investigadores educativos de Chihuahua (REDIECH). (2018). Recuperado en <http://www.rediech.org/inicio/index.php/home/quienes-somos>
- IE Revista de investigación educativa de la REDIECH. (2017). Aprender y enseñar matemáticas. Vol. 8 Núm. 15. Recuperado en http://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/issue/view/16/Ejemplar%20completo Reglas de Operación del PRODEP, Acuerdo número 19/12/17, Sección 4, Diario Oficial de la Federación. (2018). Recuperado de http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gob-mx/Prodep_S247.pdf
- Sandoval, D. y López, Y. (coords.). (2013). Diagnósticos de la investigación educativa. En M. López, L. Sañudo y R. Maggi. (coords.), *Investigación sobre la investigación educativa 2002-2011*. Colección Estados de Conocimiento. DF, México: ANUIES y COMIE.
- Valenzuela, V.C. (2015). Historia del Normalismo en México. *Revista AZ*, 8 (91) 10-13. Recuperado de <http://ww.educaciónyculturaaz.com/091/091-AZ-marzo2015.pdf>.
- Velázquez, H., Reyes, B. y González, L. (2011). Diagnóstico de la producción académica en las Escuelas Normales del estado de México. Los investigadores educativos del valle de Toluca en el marco de PROMEP. *XI Congreso Nacional de Investigación Educativa*, México D.F.; COMIE. Recuperado en http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_11/0126.pdf
- Vera, J. (2011). Reconfiguración de la profesión académica en las escuelas normales. *Reencuentro*, 82-87. Recuperado de: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/3-580-8258ihu.pdf